

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Нилуфар Ниёзова

к.ф.н., доцент кафедры социальных наук ТГМУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье показана актуальность повышения медицинской культуры населения, ее проявление в общественном сознании, особая роль медицинских работников и их эффективное влияние на показатели здоровья.

Ключевые слова: население, медицинская культура, здоровье, общественное сознание, актуальность, медицинские работники, показание, темпы роста, реформирование, эффективность.

В процессе развития общества сохранение здоровья человека было связано, помимо прочего, с развитием медицинской культуры. Медицинская культура была важным механизмом социальной жизни, позволяющим уделять внимание здоровью, обеспечивая устойчивое равновесие жизни в любой исторический период. В связи с этим актуальность развития медицинской культуры населения:

Во-первых, в развитии медицинской культуры нашего народа происходят важные изменения. Поскольку развитие медицинской культуры в целом возведено в государственной политики, возникает необходимость её изучения с точки зрения влияния на показатели здоровья.

Во-вторых, поскольку сохранение здоровья человека напрямую связано с уровнем медицинской культуры, изучение, анализ и поиск решений современных проблем ее развития имеет большое практическое значение.

В-третьих, в эпоху глобализации увеличивается число факторов, представляющих угрозу здоровью человека. Как бы ни развивалась медицина, если человек не уделяет должного внимания своему здоровью, возникновение заболевания и его серьёзные последствия весьма вероятны. С развитием информационных технологий и увеличением объёма разнообразной информации в сетях никто не может гарантировать её полной достоверности и основанности на точных фактах. Однако можно наблюдать, как население принимает решения, основываясь на такой информации, и сегодня можно увидеть, что в тяжёлых случаях заболевания люди обращаются за первичной медицинской помощью.

В действительности, как и другие формы культуры, медицинская культура присуща древнейшим этапам развития человека, становясь критерием его

культурного образа жизни и поведения в социальном пространстве, обеспечивая взаимопомощь и сотрудничество. Поэтому в контексте внимания человека к собственному здоровью «первичным признаком медицинской культуры становится отношение к врачу» [1].

В источниках даются различные мнения о широком использовании понятия «медицинская культура». Одни утверждают, что «Медицинская культура – сравнительно новое понятие, особенно важное в связи с современным развитием медицинской науки и увеличением возможностей как лечебного, так и профилактического воздействия на пациента. ... прежде всего, необходимо подчеркнуть профилактические меры» [2], другие же признают важность «Медицинской культуры – деятельности, основанной на понимании человеческого бытия как непрерывного становления во взаимосвязи с постоянно обновляющимся миром, в котором мир человека, его высшие ценности – жизнь, здоровье, прежде всего, – создаются им самим... при существенной помощи медицины» [3].

Анализируя понятие «медицинская культура», мы видим, что оно тесно связано с представлениями о человеке, его влиянии на окружающую среду и медицинской помощи. Что касается высших ценностей человека на протяжении всей его жизни, то они предполагают социально рациональное отношение к собственному здоровью. Это проявляется в форме медицинской культуры, которая открывает новые диалектические грани механизма «человек-здоровье-медицина». В контексте нашей статьи мы посчитали целесообразным дать собственное определение, проанализировав некоторые определения, данные медицинской культуре. По нашему мнению, медицинская культура является неотъемлемой частью общей культуры, вниманием человека к собственному здоровью, способностью к совершенствованию своих знаний о здоровье, умением пользоваться качественными медицинскими услугами.

На наш взгляд, важными критериями развития медицинской культуры являются:

Индивидуальный подход. Вопрос о том, какими показателями обладает человечество сегодня в плане внимания к собственному здоровью, является актуальной проблемой. Когда мы размышляем о развитии медицинской культуры населения и ее эффективности, индивидуальный подход находит свое отражение в собственной духовно-культурной форме. Современные медико-философские концепции развития медицинской культуры доказывают, что она – не стихийное, инстинктивное отношение человечества к собственной физической силе, а рациональное, физическое и психологическое воздействие, важная социальная потребность, гарантирующая целостность здорового образа

жизни. Прежде всего, эта система, двигаясь от индивидуальности к всеобщности, создает индивидуальный экзистенциальный механизм создания здоровой природной и социальной среды в повседневной жизни. Это единство объективных условий и субъективных факторов, которые порождают философию здорового образа жизни в полном смысле этого слова.

Махалля – это структура, сложившаяся веками в специфических исторических условиях Узбекистана, демонстрирующая широкую общественную активность в оздоровлении окружающей среды, формировании философии здорового образа жизни и развитии медицинской культуры уникальным образом, и в последнее время проводящая в этом направлении значительную организационную работу. Конкурс «Самая благополучная махалля», межмахаллинские спортивные соревнования, активное участие в общенародном хашаре служат созданию здоровой среды в этой структуре. Проводимая работа находит отражение в традициях, обычаях, устоях, бытовых привычках, высоких образцах нравственного понимания и норм профилактики заболеваний, связанных с мировоззрением, интеллектуальным потенциалом, интересами и жизненным опытом жителей махалли. Потому что махалля – это «политический институт, который является школой не только для политиков, но и для всех граждан в целом. Возможности, заложенные в этом институте, настолько высоки, что он создает условия для широкого политического участия граждан. Органы самоуправления также являются неопределимым фактором формирования элементов политической культуры. В конечном счете, деятельность этих органов обеспечивает общую стабильность и адаптивность политической системы. Нация может сформировать свободное правительство без коллективных институтов. Но она не может обладать истинным духом свободы»[4].

Лечебно-методический подход. Развитие медицинской культуры оказывает положительное влияние на реализацию целей демократизации и обновления общества, модернизации и реформирования страны, создания достойных условий жизни людей. В частности, разработка новых методов и средств в медико-методическом подходе обуславливает гуманистическое содержание сохранения здоровья человека. Метод «устной пропаганды» является важной формой медико-методического подхода, которая может быть широко использована. «Преимущество этой пропаганды в том, что она осуществляется в непосредственном, живом общении с общественностью. Эмоциональная сторона речи пропагандиста обогащает и углубляет основной смысл слова, позволяя ему быстро воздействовать на умы и чувства

общественности» [5]. Круглые столы также имеют свою эффективность в этом отношении.

В современном Узбекистане многое делается для формирования медицинской культуры. Формирование у населения заботливого отношения к своему здоровью стало важнейшим направлением государственной политики. В заключение можно сказать, что важнейшие особенности развития медицинской культуры в развитии общества можно определить следующим образом:

- 1) активность и ответственность людей в поддержании своего здоровья, прохождении регулярных медицинских осмотров и использовании современных медицинских достижений зависят от развития медицинской культуры и уровня понимания проблем в этой области;
- 2) Обеспечение организационных аспектов развития медицинской культуры требует дальнейшего укрепления соответствующих правовых основ;
- 3) координация деятельности общественных объединений, политических партий, государственных и негосударственных организаций, а также местных сообществ по формированию медицинского сознания и культуры населения обеспечивает её эффективность;
- 4) в деле интеграции медицинской культуры в образ жизни людей эффективна разработка государственных программ, законов и проектов с дифференцированным подходом к особенностям каждого региона [6].

Литературы

1. Минздрав: Медицинская культура начинается с отношения к врачу <https://xs.uz/uz/post/>
2. Медицинская культур это... <https://www.google.com/search?q>
3. Что такое медицинская культура населения? //Аргументы и факты Рязань 25.09.2012
4. См.: Нурмуродов А.Р., Раимжонова У.Н. Роль органов местного самоуправления граждан в построении правового демократического государства. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции на тему «Демократические ценности в гражданском обществе: проблемы и решения». – Т.: ТашГТУ, 2011. – С. 232
5. Взаимосвязь человека и природы. Ж //Гулистон, 2003. – № 5. – С. 21
6. Niyozova N.Sh. Healthy way of life and hygienic culture. J//The Way of science. International scientific journal №5 (27), 2016. Pg 50-53.